

УДК: 619:616-0088:636.3.636:619

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ В КЫРГЫЗСТАНЕ

НОГОЙБАЕВ МУКАМБЕТ ДАЙЫРОВИЧ

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры внутренних болезней животных факультета ветеринарной медицины Кыргызского национального аграрного университета имени К.И.Скрябина
Бишкек, Кыргызстан

СОЮЗБЕКОВА ЭЛНУРА УЛАНОВНА

Студент Кыргызского национального аграрного университета имени К.И.Скрябина факультета ветеринарной медицины
Бишкек, Кыргызстан

Аннотация: В статье представлены данные экспериментального исследования, полученные в условиях экологического неблагополучия Чуйской области (региона) Кыргызстана. Изучены отдельные биогеоценологические патологии у коров и их телят, возникающие в результате нарушения пищевой (трофической) цепи: - почва – вода - кормовые растения - животные. Проведено исследование почвы, воды, кормовых растений и крови у подопытных животных на содержания в них макро- и микроэлементов и тяжелых металлов, а также их влияние на здоровья коров-матерей и новорожденных телят. На основании полученных научных результатов нами установлено, что в связи с изменением экологической обстановки Чуйской области Кыргызстана широко распространено так называемые биогеоценологические патологии животных, особенно такие, как остеодистрофия коров и иммунные дефициты у новорожденных телят. Это доказано экспериментальными морфобиохимическими и иммунологическими исследованиями крови у коров-матерей и их новорожденных телят.

Ключевые слова: Кыргызстан, экология, биогеоценоз, пищевые цепи, биогеоценологическая патология, остеодистрофия, иммунные дефициты, корова, телята, макро- и микроэлементы, тяжелые металлы, почва, вода, кормовые растения, кровь.

В связи с изменением окружающей среды в Кыргызстане появились новые, ранее неизвестные болезни животных, называемые биогеоценологические патологии. Биогеоценологическая патология – это массовые заболевания у растений, животных и человека, которые возникают вследствие неблагоприятных изменений в биогеоценозах (В.В. Валетов и др.[1], А.М. Гертман [2], М.Д. Ногойбаев и др. [4,5,6,7], А.В. Синдрова [8], А.Р.Таирова [9], Г.М.Топуря [10], Н.А. Уразаев [11], И.А. Шкуратова [12], А.А. Эленшлегер [13] и др.

В настоящее время известно, более трех десятков биогеоценологических патологий животных, среди них особое внимание ученых и практиков привлекают такие заболевания, которые возникают в результате нарушения пищевой (трофической) цепи: - почва – вода – кормовые растения – животные. Пищевые связи между организмами получили название пищевой (трофической) цепи. Между животными и объектами их питания (вода, кормовые растения), а между растениями и объектами их питания (почва, вода) сложилось экологическое равновесие, препятствующее возникновению болезни (энзоотии), если нарушается это равновесие, то возникает те или другие биогеоценологические патологии у животных.

Чуйский регион Кыргызстана занимает основное место в промышленном производстве республики, здесь сосредоточены крупные предприятия, например только на территории города Бишкек работают около 1000 промышленных предприятий, на территории Чуйской области находятся также несколько хвостохранилищ, как Ак-Тюз, Кара-Балта и расположены

такие крупные промышленные города, как Токмок, Бишкек, Кант. Основными источниками загрязнения окружающей среды в этом регионе является топливно-энергетический комплекс, промышленные предприятия, автотранспорт, коммунально-бытовой сектор. Отходы этих предприятий постоянно загрязняют окружающую среду (почву, воду, кормовых растений, воздуха), а также организм человека и животных. Опытные хозяйства, где проводили научно-экспериментальные исследования находятся вблизи этих городов и промышленных предприятий (до 2-3 км).

Материалы и методы. Опыты проводили в осенне-зимний период (ноябрь-март) на коровах черно-пестрой породы на последнем месяце стельности, а также телятах, полученных от этих коров до месячного возраста. Содержание макро- и микроэлементов и тяжелых металлов в почве, воде, кормовых растениях и крови животных исследовали с помощью атомно - эмиссионного спектрофотометра с индуктивно связанной плазмой ICP-ATS OPTIMA 5300 DVU-ICP-MS Elan DRC. Для морфологических и биохимических исследований кровь у коров-матерей и их телят (опытных и контрольных) брали утром до кормления. В цельной крови определяли количество эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, сахара, лимфоцитов, Т и В-лимфоцитов и фагоцитарного показателя, а в сыворотке - общий белок, щелочной резерв, фосфор, кальций по единым унифицированным методикам, рекомендованным в ветеринарной медицине И.П. Кондрахиным, Н.В. Куриловым, А.Г. Малаховым и др. [3].

Результаты исследования. Почва, вода и кормовые растения как компонент определенного биогеоценоза имеет огромное значение особенно при изучении биогеоценотической патологии у коров-матерей и их телят. Сравнительные результаты содержания макро- и микроэлементов в почве, воде, кормовых растениях и крови животных в опытных хозяйствах показаны в таблице 1.

Таблица 1.
Данные содержания макро- и микроэлементов в почве, воде, кормовых растениях и крови у подопытных животных

№ п/п	Химический элемент	Опытный образец					Контрольный образец				
		почва, мг/кг	вода, мг/л	корма, мг/кг	кровь		почва мг/кг	вода мг/л	корма мг/кг	кровь	
					корова	телята				корова	телята
1.	Кальций	9056,0	36,7	6,6	11,8м%	11,1м%	3000,0	70,0	5,0	12,8мг%	10,5 мг%
2.	Фосфор	785,0	0,1	1,5	2,9мг%	4,2мг%	150,0	0,05	3,5	6,9мг%	5,2 мг%
3.	Магний	763,2	5,74	989,1	2,35м%	2,63м%	700,0	15,0	600,0	3,0мг%	3,2 мг%
4.	Железо	17,5	0,007	165,0	42,3мкг%	30,8мкг%	170,0	0,3	200,0	130мкг%	120,5 мкг%
5.	Медь	0,68	0,005	7,1	58,2мкг%	23,0мкг%	6,8	0,05	8,5	95,3мкг%	76,4 мкг%
6.	Марганец	46,5	0,001	38,9	2,4мкг%	2,0мкг%	70,0	0,02	55,0	18,2мкг%	12,5 мкг%
7.	Цинк	1,05	0,007	26,5	314,2мкг%	245мкг%	5,0	0,005	30,0	400,0мкг%	350,5 мкг%

8.	Селен	0,001	0,02	0,04	20,0мк г%	25,5мк г%	0,002	0,03	0,1	20,5мк г%	25,6 мкг %
9.	Молибден	0,4	0,007	-	4,0мкг %	4,0мкг %	-	0,5	-	4,7мкг %	44мк г%
10.	Кобальт	0,02	0,004	5,1	4,0мкг %	4,0мкг %	1,3	-	7,7	4,5мкг %	4,2м кг%
11.	Йод	0,002	0,01	0,1	3,2мкг %	2,4мкг %	2,0	0,04	0,5	6,3мкг %	4,0

Исходя из данных таблицы 1, можно полагать, что количество многих макро- и микроэлементов в почве экологически неблагоприятного биогеоценоза по сравнению с базовыми показателями значительно меняется, например, содержания марганца, меди, кобальта, железа, селена и йода гораздо меньше, а количество, фосфора и магния, наоборот больше, чем пороговой концентрации. Если взять данные воды можно сказать, что содержание некоторых элементов, как кальций, магний, фосфор, железо, медь, марганец, селен, молибден, кобальт, йод снижено, а другой, как цинк незначительно увеличено до 0,007 мг/л против 0,005 мг/л. Содержание макро- и микроэлементов в кормовых растениях свидетельствует о том, что отдельные показатели, например, количество кальция, стало больше на 24,2 %, магния на 39,3% в сравнении с нормой. Другие биогенные элементы, как фосфор, железо, медь, марганец, цинк, селен, кобальт и йод в кормовых растениях данного биогеоценоза были значительно ниже, чем контрольные образцы. Такое различие содержания макро- и микроэлементов в почве, воде и кормовых растениях сказывается в свою очередь на количестве этих элементов в крови у животных. Из данных таблицы 1, также видно, что уровень общего кальция в крови у опытных коров и их телят находится на нижней границе физиологической нормы, а количество фосфора снизилось до 2,9 мг% - 4,2 мг% против 6,9мг%- 5,2мг%, соответственно. Это свидетельствует о возможном нарушении соотношения кальция к фосфору (норма 2:1), т.е. соотношение оказалось сдвинутым в сторону преобладания кальция. Из анализа результатов крови по содержанию микроэлементов можно отметить, что практически все показатели, за исключением селена находились на крайне низком уровне по отношению к контрольным показателям. Даже содержание селена было на нижней границе физиологической нормы. Это говорит о том, что у опытных животных нарушен метаболизм, особенно минеральный обмен. Также в рамках экспериментального опыта, мы изучили содержания токсических элементов (Pb, Hg, Cd, Ni, As) в почве, воде, кормовых растениях и крови у животных (коров и телят). Согласно результатам исследования почвы, токсические элементы (тяжелые металлы) как свинец, ртуть, кадмий, никель находятся в пределах допустимой нормы за исключением мышьяка. Содержание мышьяка превышает ПДК на 0,1 мг/кг (см. табл.2). При исследовании проб воды обнаружено, что исследуемые тяжелые металлы были существенно ниже ПДК или вообще находились ниже предельного обнаружения.

Таблица 2.

Данные содержания тяжелых металлов в почве, воде, кормовых растениях и крови у подопытных животных

№ п/п	Химический элемент	Опытный образец					Контрольный образец				
		почва мг/кг	вода мг/л	корма мг/кг	кровь мг/л		почва, мг/кг	вода, мг/л	корма мг/кг	кровь, мг/л	
					корова	телята				корова	телята
1.	Свинец (Pb)	0,1	0,02	1,07	0,03	0,016	0,3	0,03	3,0	0,1	0,1
2.	Ртуть(Hg)	0,05	0,01	0,08	0,00	0,00	0,1	0,000	0,05	0,005	0,005

	g)				05	03		5			
3.	Кадмий(Cd)	0,01	0,002	0,25	0,0006	0,0005	1,0	0,001	0,3	0,03	0,03
4.	Никель(Ni)	0,05	0,005	0,99	0,05	0,05	4,0	0,1	2,0	0,12	0,12
5.	Мышьяк(As)	0,2	0,04	0,23	0,40	0,40	0,15	0,05	0,25	0,05	0,05

Исходя из таблицы 2, можно полагать, что среднее содержание тяжелых металлов в кормовых растениях не превышает предельно – допустимую концентрацию. Только количество мышьяка в растениях достигло до высшего уровня – 0,23 мг/кг против 0,25 мг/кг контрольного образца. При анализе крови у коров и их телят опытной группы, превышение ПДК по свинцу, ртути, кадмию, никелю не установлено, хотя отмечено превышение концентрации мышьяка в 8,0 раз, или до 0,40 мг/л против 0,05 мг/л у контрольных животных. Результаты исследования морфобиохимических и иммунологических показателей крови у телят и коров-матерей показаны в таблице 3.

Таблица 3.
Морфобиохимические и иммунологические показатели крови у коров-матерей и новорожденных телят

№ п/п	Показатели	Виды заболеваний			
		Остеодистрофия коров	Контрольная группа	Иммунные дефициты телят	Контрольная группа
1.	Эритроциты, $10^{12}/л$	4,7±0,38	7,5±0,01	5,2±0,48	6,5±0,4
2.	Лейкоциты, $10^9/л$	7,2±0,07	12,05±0,01	6,2±0,62	8,0±0,3
3.	Гемоглобин, г/л	12,7±0,4	12,9±0,05	94,2±0,21	120,0±2,4
4.	Общий белок, г/л	3,90±0,29	8,6±0,03	4,07±0,12	7,90±0,16
5.	Сахар, мг%	38,2±1,48	60,0±0,31	99,8±1,23	80,9±0,02
6.	Фосфор, мг%	2,9±0,05	6,0±0,2	6,2±0,16	7,50±0,05
7.	Кальций, мг%	11,08±0,77	12,5±0,41	10,6±0,11	12,0±0,45
8.	Резервная щелочность, об% CO_2	37,0±4,31	66,0±0,45	42,4±0,33	53,0±1,02
9.	Лимфоциты, %	48,5±0,24	64,0±1,03	48,2±0,01	70,1±1,02
10.	В-лимфоциты, %	13,4±1,12	16,6±0,21	12,04±0,04	22,3±0,82
11.	Т-лимфоциты, %	32,6±0,74	36,3±0,32	13,2±0,30	35,7±2,04
12.	Фагоцитарный показатель, %	32,2±0,04	36,0±0,01	54,2±0,03	68,0±0,05

Как видно из таблицы 3, основные показатели гематологического статуса крови у коров и новорожденных телят опытной группы претерпевают значительные изменения, а именно

количество эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина у больных остео дистрофией коров и иммунным дефицитом телят несколько ниже, чем контрольных (здоровых) животных. Наиболее резкие различия обнаружены при исследовании биохимических показателей (общего белка, сахара, фосфора, кальция и резервной щелочности) крови у больных по сравнению с данными у здоровых животных. Также наиболее заметное изменение нами установлено в иммунологических показателях крови у телят опытной группы. Особенно общее количество лимфоцитов, В, Т – лимфоциты и их фагоцитарный индекс имело тенденцию к снижению, а это свидетельствует о снижении защитно – приспособительных реакций организма у телят, больных биогеоценотической патологией, т.е. иммунным дефицитом. С целью предупреждения биогеоценотических патологий у животных, а также для оптимизации экологической обстановки в Кыргызстане, считаем целесообразным внедрить в практику инновационный научно-учебный экологический центр (см. схему 1., ИНУЭЦ).

Схема 1.

Инновационный научно-учебный экологический центр (ИНУЭЦ).

Заключение. Таким образом, можно заключить о том, что результаты экспериментальных исследований показали, что в почве, воде, кормовых растениях, а также в крови у подопытных животных, которые находились в неблагополучных зонах Чуйской области серьезный дисбаланс по содержанию макро- и микроэлементов и тяжёлых металлов:

- В почве экологически неблагополучного региона Чуйской области содержание макро- и микроэлементов по сравнению с базовыми показателями значительно меняется, особенно мышьяка. Содержание мышьяка - 0,2 мг/кг против 0,1 мг/кг.
- При анализе воды данного биогеоценоза, было выявлено, что содержание кальция, магния, фосфора, железа, меди, марганца, кобальта, йода было ниже предельно допустимых концентраций.
- В кормовых растениях Чуйской области, содержится ниже допустимого уровня такие макро- и микроэлементы, как фосфор, железа, медь, марганец, цинк, селен, кобальт, йод при значительном избытке других элементов, как кальций, магний, мышьяк.

• При исследовании крови у опытных животных установлено, что уровень содержания высокотоксичного элемента, как мышьяк превышал норму в 8,0 раз, а количество эссенциальных микроэлементов находились в крайне низком уровне.

• Дисбаланс по содержанию макро- и микроэлементов и тяжелых металлов в биогеохимической трофической пищевой цепи: - почва – вода – корма - животные приводит к возникновению различных биогеоценологических патологий у животных, как остео дистрофия коров и иммунные дефициты телят.

• С целью предупреждения биогеоценологических патологий у животных, а также для оптимизации экологической обстановки в Кыргызстане, целесообразно внедрить в практику ИНУЭЦ.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Валетов В.В. и др. Микроэлементный состав почвы, воды и состояние обмена веществ крупного рогатого скота в КСУП Ломовичи Октябрьского района // Труды МГПУ им. И.П. Шамякина. – Мозырь, 2011.- С.43-48.
2. Гертман А.М. Незаразная патология крупного рогатого скота в техногенных провинциях Южного Урала и способы ее коррекции: Автореф. дисс. докт. вет. Наук.- Казань, 2005.- 35с.
3. Кондрахин И.П., Курилов Н.В., Малахов А.Г. и др. Клиническая лабораторная диагностика в ветеринарии. – М.: Агропромиздат, 1985.-289с.
4. Ногойбаев М.Д. Биогеоценологическая патология у животных и человека: вчера, сегодня и в перспективе//Вестник КАУ им. К.И. Скрябина.- Бишкек, 2006.-С.40-43.
5. Ногойбаев М.Д., Ногойбаева Р.С. Биогеохимические болезни животных в Кыргызстане// Монография.- Бишкек, Алтын принт. - 2010.-124с.
6. Ногойбаев М.Д. и др. Экологический мониторинг и его роль в улучшении качества животноводческой продукции в горном биогеоценозе // Матер.межд.конф. «Горы и климат». - Бишкек, 2012. - № 5(27). - С.95-103.
7. Ногойбаев М.Д. и др. Влияние антропогенного загрязнения окружающей среды на возникновения биогеоценологической патологии животных // Матер.межд.симпоз. «Микроорганизмы и биосфера». - Бишкек, 2013.-С.254-255.
8. Синдрова А.В. Критерии и параметры действия микроэлементов в системе: - почва – растения – животные: Автореф. дисс. докт. биол. наук. – Тюмень, 2012.- 25с.
9. Таирова А.Р. Иммунобиохимический статус КРС в экологически неблагополученной зоне Южного Урала и пути его коррекции: Авторф. дисс. доктора биол. наук. – Казань, 2001.- 42.
10. Топурия Г.М. Иммунодефицитные состояния и их коррекция у крупного рогатого скота в условиях экологического неблагополучия: Авторф. дисс. доктора биол. наук. –Оренбург, 2003.-39с.
11. Уразаев Н.А. и др. Биогеоценоз и патология с.-х. животных. – М. Агропромиздат, 1985. – 175с.
12. Шкуратова И.А. Биогеоценологическая патология КРС на Среднем Урале и методы ее коррекции: Автореф. дисс. докт. вет. наук. – Казань, 2001. – 41с.
13. Эленшлегер А.А. Микроэлементы в биогеоценозе и краевая патология эндемической остео дистрофии КРС: Автореф. дисс. докт. вет. наук. – Улан–Удэ, 1998. – 34с.